

**OTIMIZAR A CONTRIBUIÇÃO DOS ESTÁGIOS PARA O DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DOS(AS) FUTUROS(AS) PROFESSORES(AS)**

OPTIMISER L'APPORT DES STAGES EM MILIEU DE PRATIQUE AU DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL DES FUTUR(E)S ENSEIGNANT(E)S

OPTIMIZE THE CONTRIBUTION OF INTERNSHIPS TO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
FUTURE TEACHERS

Anderson Araújo-Oliveira ¹

Carla Barroso da Costa ²

Salem Amamou ³

Diante das taxas alarmantes de evasão entre professores(as) e com o objetivo de atenuar esse fenômeno, os discursos governamentais (Governo do Brasil, 2024, 2025; Governo do Québec, 2022), assim como aqueles provenientes da pesquisa em ciências da educação (Marcel et al., 2022; St Pierre et al., 2024), convergem quanto à necessidade de promover e sustentar o desenvolvimento profissional docente. Este deve ser concebido como um processo contínuo, iniciado ainda na formação inicial, consolidado durante a inserção profissional e prolongado ao longo de toda a carreira, de modo a favorecer uma adaptação constante às exigências da profissão e a prevenir o abandono do magistério.

Nesse sentido, os estágios curriculares supervisionados constituem um pilar fundamental do desenvolvimento profissional e revelam-se determinantes tanto para o engajamento quanto para a permanência de futuros(as) professores(as) na profissão, ao lhes permitir conhecer a realidade do trabalho docente e favorecer o desenvolvimento de um sentimento de competência. Eles oferecem ainda aos(às) futuros(as) profissionais a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos na universidade, confrontá-los com a realidade do campo de atuação e fazer emergir um saber de natureza experiencial. Assim, os estágios desempenham um papel essencial no desenvolvimento das competências profissionais e na construção da identidade docente. Para os(as) formadores(as), constituem uma etapa-chave na avaliação do nível de domínio dessas competências por parte dos(as) futuros(as) professores(as).

¹ Doutor em Educação pela Universidade de Sherbrooke. Professor na Universidade do Quebec em Trois-Rivières. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7214-0032> Contato: anderson.araujo-oliveira@uqtr.ca

² Doutora em Educação pela Universidade de Montreal. Professora da Universidade do Quebec em Montreal. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6475-9388> Contact: barroso_da_costa.carla@uqam.ca

³ Doutor em Educação pela Universidade de Sherbrooke. Professor na Universidade de Sherbrooke. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6847-0250> Contact: salem.amamou@usherbrooke.ca

No entanto, a implementação dos estágios envolve frequentemente desafios significativos, tanto para os(as) futuros(as) professores(as) quanto para os(as) profissionais que os(as) acompanham. Além dos obstáculos relacionados à coordenação e à colaboração entre as diferentes instituições envolvidas na formação (universidades, centros de formação, escolas, etc.) e entre os membros da equipe formadora responsáveis pelo acompanhamento dos(as) estagiários(as), é igualmente importante destacar as dificuldades relativas à atração e à formação continuada dos(as) formadores(as). Ademais, questões como a articulação entre teoria e prática, o acompanhamento e a avaliação em contextos específicos, como o estágio em exercício profissional, bem como a quantidade, a diversidade e a pertinência das tarefas atribuídas aos(as) estagiários(as), suscitam reflexões e debates no âmbito das comunidades de pesquisa e de prática (Amamou et al., no prelo).

Torna-se, portanto, essencial identificar as problemáticas e os desafios associados aos estágios curriculares supervisionados, tanto do ponto de vista das instituições e dos(as) formadores(as) quanto dos(as) estagiários(as). Isso requer uma reflexão coletiva sobre estratégias potenciais capazes de otimizar a contribuição dos estágios para o desenvolvimento profissional dos(as) futuros(as) professores(as). Tal abordagem é fundamental para garantir uma formação de qualidade da nova geração docente, favorecendo seu desenvolvimento profissional e seu desejo de permanecer na profissão e, assim, contribuir para o sucesso educacional dos(as) alunos(as).

O presente dossiê temático insere-se no cerne dessa problemática. Ele visa assegurar a difusão de resultados inéditos oriundos de pesquisas científicas no campo da educação, que abordam os desafios relacionados aos estágios curriculares supervisionados no desenvolvimento profissional de futuros(as) professores(as).

Trinta e seis atores(as) do campo da formação de professores(as) - pesquisadores(as), formadores(as), supervisores(as) de estágio e estagiários(as) - provenientes de diferentes contextos disciplinares, culturais e geográficos atenderam ao nosso convite, refletindo sobre essa temática e propondo 13 contribuições originais oriundas de seus trabalhos de pesquisa ou de suas experiências formativas mais recentes. Essas contribuições organizam-se em dois eixos complementares. O primeiro reúne artigos científicos decorrentes de pesquisas empíricas que lançam um olhar crítico sobre os estágios, evidenciando desafios de ordem estrutural, pedagógica ou institucional relacionados à formação em contextos de prática. O segundo, por sua vez, apresenta relatos de práticas redigidos pelos(as) próprios(as)

estagiários(as) ou por pesquisadores(as) a partir de seus testemunhos. Esse eixo permite examinar, a partir das percepções dos(as) futuros(as) professores(as), as experiências vivenciadas e as aprendizagens realizadas em contexto de estágio, oferecendo, assim, uma perspectiva contextualizada e reflexiva sobre a formação.

- Primeira parte: Olhares científicos sobre os estágios: análises e desafios da formação em contextos de prática

Enquanto experiências imersivas relevantes, os estágios curriculares supervisionados permitem que os(as) futuros(as) professores(as) confrontem os saberes oriundos da universidade com a complexidade do campo de atuação, experimentem os gestos profissionais e construam uma identidade docente em formação. A primeira parte deste dossiê temático propõe, assim, lançar um olhar crítico sobre os desafios próprios aos estágios de formação em contextos de prática, por meio de sete artigos científicos decorrentes de pesquisas empíricas realizadas no Brasil e no Québec. Essas contribuições evidenciam os múltiplos desafios - de ordem estrutural, pedagógica e institucional - que atravessam os estágios e influenciam a qualidade da formação em contextos de prática.

O dossiê inicia-se com uma contribuição de Fialho (2025), que analisa as relações entre universidade e escola na implementação dos estágios supervisionados no Brasil. Com base em uma análise documental dos marcos legislativos e dos relatórios de estágio, a autora reconstitui a evolução de mais de 50 anos de parcerias institucionais e examina as concepções dos(as) estagiários(as), bem como a qualidade das interações estabelecidas com os(as) professores(as) supervisores(as) no contexto escolar.

Inserido em um contexto marcado pelo ensino remoto imposto pela pandemia de COVID-19, o artigo de Silva e Altarugio (2025) aborda as competências e aptidões necessárias ao desenvolvimento profissional de futuros(as) professores(as). Com base em um estudo de caso realizado com estudantes em estágio supervisionado em Química em uma universidade federal brasileira, os(as) autores(as) evidenciam a estreita articulação entre competências tecnológicas e aptidões pessoais em ambientes formativos em profunda transformação.

Adotando uma perspectiva narrativa e interacional, Piedade e Souza (2025) analisam a experiência de estágio de uma estudante de Letras a partir de seus relatos e das avaliações discursivas que os atravessam. A contribuição evidencia como as experiências vivenciadas no

estágio participam da (co)construção da identidade profissional e da apropriação progressiva dos saberes docentes.

A questão da inclusão é abordada a partir do estudo conduzido por Lacerda et al. (2025), que examinam o desenvolvimento profissional de estagiários(as) em Física acompanhados(as) por um professor supervisor com paralisia cerebral, no contexto do ensino profissional federal brasileiro. Essa experiência de estágio inclusivo evidencia o potencial formativo da diversidade, tanto no que diz respeito às práticas pedagógicas quanto à construção identitária.

A dimensão emocional da experiência de estágio está no cerne da contribuição de Lapointe et al. (2025), que se dedicam a analisar as experiências e as estratégias de regulação de emoções desagradáveis vivenciadas por estagiários(as) em final de formação em Educação Infantil e Ensino Fundamental. Com base na análise de incidentes críticos, as autoras destacam os vínculos estreitos entre emoções, gestão da sala de aula e exigências profissionais.

Em outra perspectiva, centrada na relação com a profissão, Dumouchel et al. (2025) exploram o compromisso profissional de futuros(as) professores(as) em contexto de estágio. Sua análise evidencia os fatores facilitadores, os obstáculos e os desafios que influenciam a motivação, o bem-estar no trabalho e a permanência na profissão.

Por fim, Filippi et al. (2025) analisam a reconfiguração de uma modalidade de formação que integra estágios em situação de emprego como resposta à escassez de professores(as). Essa contribuição descreve as condições de implementação do dispositivo, os ajustes pedagógicos que ele implica e os primeiros aprendizados decorrentes de sua implantação.

O conjunto dos artigos aqui reunidos evidencia a riqueza das experiências de estágio curriculares supervisionados como campo de pesquisa, espaço de experimentação pedagógica e momento determinante de construção identitária e profissional no percurso formativo de futuros(as) professores(as).

- Segunda parte: Olhares de dentro: relatos de estagiários(as) e aprendizagens em contexto de estágio

Apesar de seu papel relevante, os estágios ainda são frequentemente analisados a partir de uma ótica institucional ou da perspectiva dos(as) profissionais responsáveis pelo acompanhamento, deixando em segundo plano o ponto de vista dos(as) próprios(as)

estagiários(as). No entanto, a percepção que esses(as) têm da experiência vivenciada constitui uma fonte valiosa para compreender as dinâmicas em jogo no processo de profissionalização: tensões entre expectativas e realidades, apropriação progressiva de papéis e responsabilidades, construção do sentimento de competência ou, ainda, a emergência de um olhar crítico sobre a profissão e suas exigências.

A segunda parte deste dossiê temático propõe, assim, colocar os(as) estagiários(as) no centro da reflexão sobre a experiência em contexto de estágio, valorizando suas vozes, seus relatos e suas análises por meio de uma série de relatos de prática nos quais as experiências de estágio se tornam objeto de reflexão e de atribuição de sentido. Quer se situem no ensino fundamental, médio ou superior, os seis testemunhos reunidos ilustram a diversidade de contextos, disciplinas e trajetórias, ao mesmo tempo em que evidenciam os desafios comuns que marcam a iniciação à profissão. Eles também revelam a riqueza e a variedade das experiências formativas vivenciadas em diferentes contextos, que vão da educação da primeira infância ao ensino superior.

O dossiê inclui, em um primeiro momento, relatos de práticas que tratam dos estágios no ensino superior, especialmente em programas de formação em nível de pós-graduação. Nesse sentido, Oliveira et al. (2025) apresentam um relato reflexivo de um estágio de docência realizado em um programa de mestrado em Alfabetização e Linguagem Matemática. Estruturada em torno das dimensões de planejamento, observação e prática docente, a presente contribuição evidencia o papel do estágio na articulação entre teoria e prática e na construção da identidade docente no ensino superior. Lima e Vasconcelos (2025), por sua vez, analisam a contribuição do estágio de docência a partir de uma experiência vivenciada na disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Seu relato destaca a importância desses estágios para o desenvolvimento de uma compreensão crítica dos fundamentos legais, organizacionais e pedagógicos do sistema educacional. A contribuição de Carvalho (2025) aborda o papel do estágio de docência na formação de estudantes de programas de graduação. A partir de um relato de experiência desenvolvido no campo da Educação de Jovens e Adultos, o autor evidencia o potencial formativo do estágio em percursos formativos frequentemente centrados na pesquisa.

A dimensão reflexiva do estágio é aprofundada por Bairo et al. (2025), que analisam o uso do portfólio reflexivo como dispositivo formativo. Essa contribuição evidencia como a escrita e a troca coletiva sustentam um processo contínuo de ação-reflexão-ação e

favorecem o desenvolvimento profissional. O estágio como espaço de aprendizagem experiencial é ilustrado no relato de Araújo et al. (2025), dedicado ao ensino de Matemática na Educação Infantil. Ao mobilizarem o jogo do Tangram, os(as) autores(as) evidenciam a pertinência do lúdico para desenvolver a percepção matemática das crianças, ao mesmo tempo em que sustentam a articulação entre teoria e prática. Por fim, Costa e Sousa (2025) apresentam um relato centrado na implementação da *Lesson Study* no ensino da função afim no Ensino Médio. Sua análise destaca a contribuição da colaboração entre pares e da reflexão coletiva para a melhoria das práticas de ensino e do desenvolvimento profissional dos(as) estagiários(as).

Conjuntamente, essas contribuições sugerem que a experiência de estágio, quando acompanhada por dispositivos reflexivos e ancorada em contextos autênticos, constitui um poderoso vetor de desenvolvimento profissional, de pensamento crítico e de transformação da relação com a profissão.

Este dossiê temático reúne, assim, contribuições variadas que evidenciam a riqueza, as tensões e as pistas de inovação associadas aos estágios em ensino, sob a perspectiva do desenvolvimento profissional. Ao articular olhares de pesquisadores(as) provenientes de diferentes contextos, oferece um espaço de reflexão e de diálogo sobre as condições necessárias para fazer dos estágios um eixo fundamental de formação e de permanência na profissão docente. Além disso, ao dar voz àqueles(as) que vivenciam os estágios “a partir de dentro”, este dossiê busca ampliar a compreensão dos processos formativos, ao mesmo tempo em que problematiza as condições de um acompanhamento formativo, significativo e sustentador. Destina-se a pesquisadores(as), formadores(as) e responsáveis pela formação, bem como aos(as) próprios(as) estagiários(as), com o objetivo de promover o diálogo, o reconhecimento e a co-construção de uma formação inicial mais ancorada nas realidades da profissão, melhor ajustada aos desafios da inserção profissional e favorável à permanência na carreira docente.

Desejamos a todos(as) uma excelente leitura!

Referências

Amamou, S., Araújo-Oliveira, A., Gagné, A. et Vandercléyen, F. (à paraître). Construire une culture de l'accompagnement pour soutenir les personnels scolaires [Chronique]. *Formation et profession*.

Araujo, I. B., Souza, N. C., Santos, E. A., & Lacanallo-Arrais, L. F. (2025). O estágio curricular supervisionado e o ensino de matemática na educação infantil: um relato de trabalho com o tangram. *Cenas Educacionais*, 8, e20872. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20872>

Bairo, N. S., Cyrino, M., Ayoub, E., & Seneme do Canto, T. (2025). O portfólio como dispositivo formativo no estágio supervisionado: um relato de experiência. *Cenas Educacionais*, 8, e22174. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22174>

Carvalho, D. S. (2025). Estágio na educação superior: relato de aprendizagem da docência. *Cenas Educacionais*, 8, e18098. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/18098>

Costa, M. S., & Sousa, D. C. (2025). Lesson study no ensino de função afim: experiência a partir do estágio curricular supervisionado. *Cenas Educacionais*, 8, e22128. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22128>

Dumouchel, M., Di Mambro, N., Rondeau, K., Araújo-Oliveira, A., & Costa, C. B. (2025). Leviers, défis et enjeux de l'engagement professionnel en contexte de stag: points de vue de futures personnes enseignantes. *Cenas Educacionais*, 8, e22123. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22123>

Fialho, W. C. G. (2025). Estágio supervisionado nas licenciaturas: relações entre universidade e escola. *Cenas Educacionais*, 8, e20865. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20865>

Filippi, P.-A., Dumoulin, M.-J., & Ferland, L. (2025). Lutter contre la pénurie d'enseignants par la reconfiguration d'une modalité de formation facilitant les stages en emploi. *Cenas Educacionais*, 8, e22136. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22136>

Governo do Brasil. (2024). *Guia de apoio ao desenvolvimento profissional das equipes técnicas das secretarias de educação*. Brasília: Ministério da Educação. https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-das-adolescencias/Guia2_MEC_AnosFinais_v03.pdf

Governo do Brasil. (2025). *Guia de Formação Continuada para a Recomposição das Aprendizagens*. Brasília: Ministério da Educação. <https://www.gov.br/mec/pt-br/recomposicao-aprendizagens/guia-formacao-continuada.pdf>

Gouvernement du Québec. (2022). *Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire : des milliers de talents pour accompagner les élèves. 2022-2026*. Québec: Ministère de l'Éducation du Québec. <https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/strategie-valoriser-personnel-22-26.pdf>

Lacerda, T. C., Dias, K. A., Penco, F. H. M., & Ferreira, R. M. (2025). O desenvolvimento profissional do estagiário junto a um professor supervisor com paralisia cerebral no ensino de física: uma rica experiência na educação profissional federal. *Cenas Educacionais*, 8, e20867. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20867>

Lapointe, K., Leroux, M., & Goyette, N. (2025). Expériences et stratégies de régulation des émotions désagréables en stage final au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. *Cenas Educacionais*, 8, e22124. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22124>

Lima, J. I. P. N., & Vasconcelos, C. A. (2025). Teoria e prática: experiência a partir de um estágio no ensino superior. *Cenas Educacionais*, 8, e23134. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/23134>

Marcel, J.-F., Tardif, M. et Piot, T. (dir.). (2022). *30 ans de politiques de professionnalisation des enseignants. Regards internationaux*. Toulouse: Presses universitaires du Midi.

Oliveira, S. M., Almeida, S. P. N. C., & Brandão, V. B. G. (2025). Estágio de docência no ensino superior: reflexões em um curso de pós-graduação. *Cenas Educacionais*, 8, e23035. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/23035>

Piedade, R. S., & Souza, E. S. F. (2025). “Será que eu tô preparada?”: reflexões docentes no âmbito do estágio supervisionado. *Cenas Educacionais*, 8, e20913. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20913>

Silva, A. L., & Altarugio, M. H. (2025). Competências e aptidões necessárias para o desenvolvimento do futuro professor: um estudo de caso nos estágios supervisionados da UFABC. *Cenas Educacionais*, 8, e21707. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/21707>

St-Pierre, A., Savard, I. et Tremblay, D.-G. (2024). Comment la formation continue peut-elle contribuer à favoriser la rétention et l’attraction du personnel enseignant du Québec? *Médiations & médiatisations*, 19, 28-45. <https://doi.org/10.52358/mm.vi19.427>